

Ортинська Н. В.

*доктор юридичних наук, професор,
Професор кафедри теорії права та конституціоналізму
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-5061-5340>*

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РІВНОСТІ

**JEL Classification: K 10
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Стаття розглядає роль національних меншин у контексті демократичних держав та їхнє значення для побудови справедливого та інклюзивного суспільства. Особливу увагу зосереджено на вагомості забезпечення принципу рівності національних меншин.

Автори акцентують увагу на тому, що національні меншини виступають не лише як об'єкти захисту прав, але і як активні агенти розвитку демократії через свою унікальну культурну спадщину та участь у громадському житті. В статті аналізується вплив правового статусу національних меншин на формування суспільства, а також розглядаються різні аспекти їхнього правового захисту та сприяння їхньому соціальному та культурному розвитку. Роль національних меншин полягає в тому, щоб забезпечити динамічний розвиток демократичного політичного простору шляхом впливу на формування громадської думки, захисту прав та свобод і критичного переосмислення національно-ідентичних та культурних норм.

На основі комплексного методологічного підходу робиться висновок про важливість забезпечення рівності прав національних меншин для зміцнення демократії та побудови гармонійного суспільства.

Вказано, що питання нерівності національних меншин відіграє значну роль у політичному, економічному та соціокультурному контексті, адже вони часто стикаються з обмеженнями у доступі до ресурсів через дискримінацію та культурні стереотипи. Рівність національних меншин є ключовим фактором у протидії соціальним конфліктам та зміцненні стабільності суспільства.

Автори підкреслюють необхідність урахування інтересів та потреб національних меншин у процесах прийняття рішень, що стосуються їхнього життя та долі. В цілому, стаття пропонує комплексний підхід до розуміння ролі та значення національних меншин у демократичному суспільстві і закликає до забезпечення їхньої повноцінної участі та захисту у сучасному глобалізованому світі.

Ключові слова: національна меншина, національна ідентичність, рівність, недискримінація, правовий статус, етнонаціональна політика, право на самовизначення, правове регулювання, захист прав.

Annotation. The article examines the role of national minorities in the context of democratic states and their importance for building a fair and inclusive society. Special attention is focused on the importance of ensuring the principle of equality of national minorities.

The authors emphasize that national minorities act not only as objects of rights protection, but also as active agents of the development of democracy due to their unique cultural heritage and participation in public life. The article analyzes the influence of the legal status of national minorities on the formation of society, and also considers various aspects of their legal protection and promotion of their social and cultural development. The role of national minorities is to ensure the dynamic development of the democratic political space by influencing the formation of public opinion, protecting rights and freedoms, and critically rethinking nationally identical and cultural norms.

On the basis of a complex methodological approach, a conclusion is made about the importance of ensuring the equality of the rights of national minorities for strengthening democracy and building a harmonious society.

It is indicated that the issue of inequality of national minorities plays a significant role in the political, economic and socio-cultural context, because they often face limitations in access to resources due to discrimination and cultural stereotypes. The equality of national minorities is a key factor in combating social conflicts and strengthening the stability of society.

The authors emphasize the need to take into account the interests and needs of national minorities in decision-making processes related to their lives and fate. In general, the article offers a comprehensive approach to understanding the role and importance of national minorities in a democratic society and calls for ensuring their full participation and protection in today's globalized world.

Keywords: national minority, national identity, equality, non-discrimination, legal status, ethno-national policy, right to self-determination, legal regulation, protection of rights.

Вступ

Постановка проблеми. Вивчення проблеми національних меншин є надзвичайно актуальним у світі, що стикається з різноманітними культурними, етнічними та політичними викликами. Зростання міграції та глобалізації, порушення прав людини, політичні конфлікти та питання ідентичності створюють потребу в розумінні та розв'язанні цих проблем. Рефлексія стосовно правового статусу національних меншин сприяє міжкультурному взаєморозумінню, підтримці прав та збереженню культурної спадщини, що є ключовими аспектами побудови гармонійного суспільства.

Актуальність вивчення проблеми правового статусу національних меншин в демократичній державі підкреслюється в умовах змін суспільно-політичного контексту, де багатонаціональні держави працюють на уніфікації правових норм та механізмів захисту прав і свобод меншин. Завданням теоретико-правового аналізу є обґрунтування ефективних методів та механізмів захисту прав національних меншин з урахуванням демократичних принципів та міжнародних стандартів.

Стан дослідження. Питання рівності окремих груп в державі давно набуло вагомого правового і політичного резонансу. В національній школі права його розглядали Н. Бокало, О. Бачинська, О. Гришук, І. Жаровська, В. Ковальчук, С.Сливка. Проблеми ефективності соціального управління та інтеграції економічних, культурних, екологічних та екологічних аспектів розглядав В. Ту, Кс. Дженг[1], Н. Велерстейн та інші. Також є багато досліджень щодо рівності представників національних меншин в системі охорони здоров'я [2; 3]. Проте зміна наукової парадигми та оновлення правової політики держави в умовах кризи соціальності та правової глобалізації зумовлює потребу додаткового акценту на статус національних меншин в контексті забезпечення їх належного захисту на принципі рівності та недискримінації.

Метою статті є теоретико-правовий аналіз рівності національних меншин в умовах демократизації держави.

Результати

Національні меншини, в контексті демократичної держави, можна розглядати як суб'єкти культурного плюралізму, що відображається у гармонії соціокультурних ідентичностей у множинному полі влади. Не визнання прав, свобод, законних інтересів певної етнічнонаціональної чи релігійної групи спричиняє обмеження їх ідентичності. Сучасні іноземні науковці критерій врахування національної ідентичності визначають як фактор «рівня якості демократії» [4].

Саме через зміни правової ідеології визнання національної культури цінності трансформується сучасний соціум. Глобальні зміни в культурному житті світової спільноти та різних народів вперше чітко проявляється у ставленні до національної культури [5, с.477].

Не дивлячись на те, що правова політика національних держав спрямована на захист національної ідентичності, глобалізоване суспільство розмиває кордони національного. Проведений поглиблений аналіз впливу соціальних, економічних і культурних факторів на національну ідентичність населення з акцентом на відмінності між молодшим та старшим поколінням. Висновки показують, що почуття національної ідентичності молодого покоління слабше, ніж у старшого покоління, і це навіть більш помітно серед молодого покоління з вищою освітою. На почуття національної ідентичності старшого покоління більшою мірою впливають соціальні структурні фактори, особливо їхня позиція в соціальній ієрархії, тоді як на молоде покоління більше впливають культурні та економічні фактори [6].

Вони є ключовими акторами у втіленні принципів соціальної справедливості та космополітизму, які сприяють підтримці соціального миру та інклюзивного громадянства. Роль національних меншин полягає в тому, щоб забезпечити динамічний розвиток демократичного політичного простору шляхом впливу на формування громадської думки, захисту прав та свобод і критичного переосмислення національно-ідентичних та культурних норм.

Таким чином, національні меншини виступають не лише як пасивні бенефіціари демократії, але й як активні агенти її зміцнення та розвитку через взаємодію, діалог та партисипацію в громадському житті.

Національні меншини також відіграють важливу роль у збагаченні культурного ландшафту демократичної держави через свою унікальну культурну спадщину, мовленнєві традиції та цінності. Вони сприяють розширенню світоглядної палітри суспільства, розвиваючи взаєморозуміння та толерантність між різними групами. Враховуючи, що демократія не лише ґрунтується на голосі більшості, а й на захисті прав та інтересів кожного члена суспільства, важливо надати національним меншинам можливість висловлювати свої погляди та брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їхнього життя та долі.

Демократична держава, в якій національні меншини відіграють активну роль, може бути порівняна з політикою відкритого простору, де кожен громадянин має можливість виявити свою ідентичність та сприяти розвитку суспільства. Це відображає філософський принцип універсалізму, згідно з яким кожна людина має рівні права і можливості на участь у формуванні спільного майбутнього.

Рівність прав національних меншин є фундаментальним принципом демократичного суспільства, що відображає загальну визнану потребу в захисті прав кожного члена суспільства, незалежно від їхньої етнічної, культурної чи мовної приналежності. Такий доктринальний принцип базується на ідеї гуманізму та справедливості, відповідно до якої всі люди мають однакове право на гідне життя і свободу виявляти свою ідентичність.

Рівність прав національних меншин включає, на нашу думку, кілька елементів:

- право на самовизначення (національні меншини мають право вільно визначати свою етнічну, культурну та мовну ідентичність без будь-яких форм примусу або дискримінації:

- право на культурний розвиток (репрезентується через право на збереження та розвиток власної культурної спадщини, мовленнєвих традицій, релігійних практик та інших аспектів культурного життя);
- право на недискримінацію (національні меншини повинні бути захищені від будь-яких форм дискримінації на основі їхньої етнічної чи культурної належності);
- право на участь у прийнятті рішень (ця група членів суспільства мають право на представництво в органах влади та участь у прийнятті рішень, що стосуються їхніх прав та інтересів);
- право на освіту і мовні права (включає право на рівний доступ до навчання на власній мові, а також доступ до культурно-мовної освіти та інформації рідною мовою).

Забезпечення рівності прав національних меншин сприяє побудові справедливого, інклюзивного та гармонійного суспільства, де кожен громадянин має можливість реалізувати свої потреби без обмежень через їхню етнічну чи культурну належність.

У демократичних державах правовий статус національних меншин базується на конституційних принципах, міжнародних нормах та внутрішніх законах, які гарантують їхні права та свободи. Додатково, правовий статус національних меншин у демократичних державах підтримується механізмами рівних можливостей та захисту від будь-яких форм насильства чи переслідувань, репрезентується через розробку та впровадження програм і заходів, спрямованих на підтримку соціально-економічного розвитку національних меншин, а також на забезпечення їхньої безпеки та безпеки їхніх культурних осередків. Крім того, важливою складовою є забезпечення доступу до правосуддя та можливості національних меншин захищати свої права перед судами та іншими правоохоронними органами.

Комплекс гарантій щодо протидії дискримінації представників національних меншин, боротьби з ущемленням їх прав та свобод сприяє побудові справедливого та рівноправного суспільства, де кожен громадянин має право на гідне життя та вільне вираження своєї ідентичності без будь-яких перешкод.

Питання нерівності національних меншин в сучасному світі відіграє важливу роль у політичному, економічному та соціокультурному контексті. Національні меншини часто стикаються з обмеженнями у доступі до освіти, праці, житла та інших соціальних ресурсів через дискримінацію, нерівноправне законодавство та культурні стереотипи. Вказане є деструктивним та може спричинити соціальну відчуженість, конфлікти та нерівності у розвитку різних етнічних груп. Теоретико-правове розуміння та практичне вирішення цих питань стає важливим завданням для будь-якої демократичної держави, спрямоване на демократизацію держави та інклюзивність суспільства.

Рівність національних меншин відіграє ключову роль у протидії громадським загрозам і підтримці стабільності в суспільстві. Коли всі групи мають однаковий доступ до можливостей та ресурсів, зменшується ризик виникнення конфліктів та соціальної напруги. Рівність національних меншин сприяє формуванню відчуття справедливості та довіри між різними етнічними групами, що зміцнює соціальний капітал та підтримує соціальну кооперацію.

Підтримка рівності національних меншин відіграє важливу роль у зміцненні соціальної стабільності та протидії громадським загрозам. Право національних меншин на самовизначення не передбачає право на створення власної держави й, як зазначають іноземні науковці рухи національних меншин у сучасних ліберальних демократичних державах зазвичай вимагають права на політичне самовизначення своєї групи, що не завжди передбачає право на відокремлення [7].

Коли усі громадяни мають однакові можливості та відчуваються поважними у суспільстві, це сприяє зменшенню ризику радикалізації та екстремізму. Відчуття підтримки та приналежності до суспільства знижує імпульси до приєднання до радикальних груп, а також вияву антидержавної агресії.

Забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, незалежно від їхньої етнічної приналежності, сприяє формуванню почуття справедливості та рівності, що відіграє ключову роль у збереженні миру та гармонії в суспільстві. Рівність національних меншин сприяє інтеграції та соціальній взаємодії між різними етнічними групами, що сприяє побудові більш єдиної та стабільної суспільної структури, забезпечуючи гармонійний розвиток та сприяння інтересів всіх секторів суспільства, що сприяє підтримці миру та стабільності на національному та міжнародному рівнях.

Забезпечення рівного статусу національних меншин в демократичній державі покладено на владу. Як вказується у Стратегії розробки національних рад як інструменту будівництва спільноти, саме держава повинна взяти активну роль у підготовці національних меншин для розробки стратегій, визначення та отримання необхідних ресурсів, реалізації програм та оцінки успіху їхніх стратегій [8]. Тобто завданням держави є не тільки охорона і захист представників національних меншин, а створення базових гарантій для належної реалізації прав та свобод етнічних груп.

Висновок

Національні меншини в сучасному демократичному суспільстві відіграють важливу та активну роль у забезпеченні культурного плюралізму та соціальної справедливості. Вони є не лише бенефіціарами демократії, але й активними агентами її зміцнення та розвитку. Рівність прав національних меншин є фундаментальним принципом демократичного суспільства, який відображає загальну потребу в захисті прав кожного члена суспільства незалежно від їхньої етнічної, культурної чи мовної приналежності. Забезпечення цих прав сприяє побудові справедливого, інклюзивного та гармонійного суспільства, де кожен громадянин має можливість реалізувати свої потреби без обмежень через їхню етнічну чи культурну належність.

Питання нерівності національних меншин відіграє значну роль у політичному, економічному та соціокультурному контексті, адже вони часто стикаються з обмеженнями у доступі до ресурсів через дискримінацію та культурні стереотипи. Рівність національних меншин є ключовим фактором у протидії соціальним конфліктам та зміцненні стабільності суспільства. Забезпечення рівних можливостей та захисту прав національних меншин є важливим завданням для будь-якої демократичної держави, що сприяє демократизації суспільства та забезпечує його інклюзивність.

Список використаних джерел

1. Tu W.J., Zeng X., Liu, Q. Aging tsunami coming: the main finding from China's seventh national population census. *Aging Clin Exp Res* 2022. Vol. 34, 1159–1163 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40520-021-02017-4>
2. Wallerstein N, Oetzel JG, Sanchez-Youngman S, et al. Engage for Equity: A Long-Term Study of Community-Based Participatory Research and Community-Engaged Research Practices and Outcomes. *Health Education & Behavior*. 2020. Vol. 47(3). P. 380-390.
3. Golden Sh. H., Joseph J. J, Hill-Briggs F. Casting a Health Equity Lens on Endocrinology and Diabetes, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2021. Vol. 106, Is.4, P. e1909–e1916, <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa938>
4. Croissant A. Democratization, national identity, and foreign policy in Southeast Asia. *Democratization, National Identity and Foreign Policy in Asia*. ImprintRoutledge, 2021. eBook ISBN9781003119159
5. Ergashev I., Farxodjonova N. Integration of national culture in the process of globalization. *Journal of Critical Reviews* 2020. Vol 7, Is. 2, C. 477-479. C. 477
6. Chunling L., Senlin L. Factors Influencing National Identity and Intergenerational Differences: Based on Data from the 2013 China Social Survey. *Social Sciences in China*, 2020. Vol. 41(2), 65–79. <https://doi.org/10.1080/02529203.2020.1766241>

7. Pavković A. Self-Determination, National Minorities and the Liberal Principle of Equality. *Identity, Self-Determination and Secession*. ImprintRoutledge, 2006. P. 16 eBook ISBN9781351156080
8. Strategy-making of national councils of national minorities in Serbia as a tool of community building. *ENTAN policy paper* No. 11. February 2023 URL: https://entan.org/wp-content/uploads/2023/01/Entan-Policy-Paper-No.-11_final.pdf